

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГУМАНИСТИКИ

Зауреш Арстамбековна Нагайбаева

к.с.н., ассоциированный профессор,

Зинакуль Убайдаевна Бисембаева

к.ф.н., ассоциированный профессор КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, РК,
Алматы.

АННОТАЦИЯ:

В современных условиях развитие междисциплинарного образования в рамках медицинской гуманитаристики является одной из главных перспектив интеграции социально-гуманитарных наук в медицинское образование. Развитие социогуманитарного подхода в медицинском образовании помогают формированию более профессиональных, эмпатичных и ответственных медицинских работников.

Ключевые слова: социально-гуманитарные науки; гуманитаристика; биоэтика; система медицинского образования; гуманизация и гуманитаризация медицинского образования.

В нынешних условиях медицина сталкивается с критическими вызовами, обусловленными глобализацией, изменениями нравственных, физиологических, экологических и социальных условий жизни человека. Существующие биологические и медицинские модели, стали недостаточными для профилактики заболеваний, улучшения качества жизни и укрепления здоровья людей. Актуальность приобретает новый подход, включающий гуманитарную парадигму в применений достижений научной медицины.

Медицинская гуманитаристика – объединяет медицину и социально-гуманитарные дисциплины, помогая понимать человека и прочувствовать его. Главная задача медицинской гуманитаристики - это помочь и сопереживать человеку. Большинство медицинских работников ориентируются в основном на научно-доказательную базу медицины, упуская возможность к более всестороннему пониманию индивидуальности пациента. Медицинская гуманитаристика ориентирована на восприятие здоровья как не только патологического, но и духовного и

социального феномена, способствующего переходу от узконаправленного лечения к всестороннему видению пациента. Для улучшения качества жизни и поддержания здоровья людей необходим новый подход, ориентированный на гармонию взаимоотношений человека и общества.

Социально-гуманитарные дисциплины, такие как философия, социология, этика, эстетика, история, культурология, психология имеют особое значение в формировании гуманистической культуры будущих врачей. Они учат студентов понимать многообразие человеческого опыта, что важно для принятия этически обоснованных решений в работе с пациентами из разных культурных и социальных слоев, помогают развить критическое мышление и способность смотреть на проблемы медицины не односторонне, а комплексно.

Гуманизм - это человечность, милосердие, любовь к человеку, вера в его безграничные возможности, способности к самосовершенствованию. Гуманизм основан на нравственной и духовной составляющей, поэтому профессия врача испокон веков считалась гуманной профессией.

Медицинский гуманизм - это уважение к личности пациента. Медицинская гуманистика сталкивается с различными проблемами и имеет достаточно перспектив, связанных с развитием и медицинской технологии.

В области технологических открытий, в сложившихся условиях медицина претерпевает большие изменения. Появление все более развитых технологий приводит к тому, что медицинские работники снижают внимание к индивидуальному подходу лечения и эмоциональному состоянию пациента. Медицинский гуманизм затрагивает актуальные проблемы медицинской этики, к примеру в трансплантации органов, как распределяются органы между нуждающимися и какие критерии являются справедливыми и др. Современные медицинские технологии поднимают сложные этические вопросы, которые требуют глубокого гуманитарного осмысления. Врачам необходимо учитывать не только медицинскую эффективность, но и моральные последствия своих решений. Сегодня технологический прогресс приводит к недостатку критического, логического мышления, снижению способности анализировать информацию. Медицинские работники, в основном сосредоточены на традиционной биомедицине и недоверчиво относятся к идее интеграции социально-гуманитарных наук в медицинскую науку.

Развитие междисциплинарного образования в рамках медицинской гуманистики является одной из перспектив

интеграции гуманитарных наук в медицинское образование. Его основой является признание того, что врачи и медицинские работники должны обладать не только глубокими медицинскими знаниями, но и уметь видеть пациента как цельное лицо, учитывать его духовное, социальное состояние. К примеру, использование искусства и литературы в лечении, в контексте медицинской гуманистики — направлено на улучшение физического, психического и эмоционального состояния пациентов. Медицинская гуманистика стремится объединить научные и гуманитарные знания, чтобы создать целостный и человеко-ориентированный подход к лечению пациента.

Гуманистические ценности играют важную роль также в повышении качества медицинской помощи. Во-первых, они помогают врачу войти в доверительные отношения с пациентом, которое может улучшить процесс диагностики и лечения. Во-вторых, уважение к личным границам пациента снижают стресс, связанный с лечением и способствуют быстрому восстановлению организма. В связи с этим, можно считать, что медицинская гуманистика является важной составляющей качественного здравоохранения, так как гуманистические ценности делают процесс лечения более человечным, улучшают взаимодействие между врачом и пациентом, способствуют рациональному повышению медицинской помощи.

Медицинская гуманистика сегодня сталкивается с рядом проблем, среди которых недооценка её значимости, нехватка специалистов и ресурсов, а также сложность интеграции в практическую медицину. Однако она имеет огромное значение для развития, духовно-этических вызовов современности, расширения медицинского образования и углубления пациенто-центрированного подхода.

Деонтология – есть гуманистическая основа медицины, включающая правила выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, основные принципы и формы взаимоотношений с пациентами, их родственниками и коллегами. Основу деонтологии заложил еще в 5 веке до н.э. Гиппократ, утверждая «В какой бы дом я не вошел, я войду туда для пользы больного». Приняв клятву Гиппократа, врач становится ответственным перед пациентом, эта ответственность и составляет основу медицинской гуманистики.

Биоэтика - это совокупность этических норм и принципов поведения медицинского работника при выполнении профессиональных обязанностей,

предполагающая оказание пациенту максимальной помощи. Биоэтика позволяет изучить правила, образцы и стандарты поведения, являющиеся общеобязательными.

Медицинская гуманистика является междисциплинарным направлением, исследующим социо-культурные и этические аспекты медицины и здравоохранения. Врач должен формироваться как профессиональный, культурный и высокодуховный человек. Медицинская гуманистика — это направление, которое объединяет знания из медицины, философии, этики, психологии и других гуманитарных дисциплин с целью более глубокого понимания человека и его потребностей в контексте медицинской помощи.

Современное состояние медицинской гуманистики отражает важность развития этических норм, личностно ориентированного подхода к пациентам и научной ответственности врачей.

Медицинская гуманистика - это тандем медицинской науки и социально-гуманитарных дисциплин, где медицина имеет возможность внедрения достижений социально-гуманитарных дисциплин в практику.

